

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ИЖТИМОЙЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ НУТҚИНИ ЎСТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Н.А.Эрханова

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166866>

Аннотация. Мактабгача таълим тизимидаги инновацион технологиялар, аввало, долзарб муаммоларни ҳал қилиш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш, оналарнинг тобора ортиб бораётган талабларини қондириш, шунингдек, мактабгача таълим ташкилотларининг рақобатбардошлиги учун ишлатилади. Мақолада мактабгача таълим ташкилотларида ўйин технологияларидан фойдаланиш орқали тарбияланувчиларни ижтимоийлаштириш ва уларнинг нутқини ўстириш долзарблиги таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Ўйин технологияси, дидактик ўйинлар, ижтимоийлаштириш, таълимий фаолиятларда қўлланиладиган ўйинлар мониторинг картаси.

Болаларнинг ривожланишини ўрганиш шуни кўрсатадики, ижтимоий ва ақлий жараёнлар ўйин ҳолатида бошқа фаолият турларига қараганда самаралироқ ривожланади, шунинг учун ўйинга таяниш тарбияланувчиларни таълимий ишларга жалб қилишнинг энг муҳим усули ҳисобланади.

"Ўйинли педагогик технологиялар" тушунчаси педагогик жараённи турли хил педагогик ўйинлар шаклида ташкил этишнинг методикаси ва услубларининг жуда кенг гуруҳини ўз ичига олади¹. Яъни, аниқ белгиланган таълим мақсади ва тегишли педагогик натижага эришиш аҳамиятга эга бўлиб, улар ўз навбатида асосланади ва тавсифланади.¹

МТТдаги гуруҳларда ўйин шакли ва техникаси таълимий талаблар ва вазиятларга кўра танланади. Бундай ёндашув тарбияланувчиларнинг таълимий фаолиятдан олинадиган натижалари ошишига тўртки беради.

Таълимий фаолиятда ўйин техникаси ва вазиятларини амалга ошириш қуйидаги асосий йўналишлар бўйича амалга оширилади:

1. Болалар учун дидактик мақсад ўйин вазифаси шаклида берилади.
2. Таълимий мақсад ўйин қоидаларига бўйсунди.
3. Ўйинда болалар янги маълумотларни эркин ҳолда ўзлаштирадилар.

Мактабгача таълим ёшида бола ўйин жараёнида катта имкониятга эгаллигини таъкидлашимиз жоиз. Бошқа фаолиятлардан фарқли ўлароқ ўйин жараёнида мустақил бўлиш, тенгдошлари билан ўз хоҳишига кўра мулоқот қилиш, ўйинчоқлар танлаш ва турли хил воситалардан фойдаланиш, ўйин майдончаси билан мантқан боғлиқ бўлган

¹Ишмухамедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари (2 китоб).—Т.: ТДПУ, 2010

муайян қийинчиликларни енгитиш, унинг қоидаларига бажонидил амал қилиш каби қоидаларни объектив қабул қиладилар.

Масалан, "Сехрли қопча" ўйинида предметларнинг хусусиятлари ва сифатлари аниқланади, конкретлаштирилади ва бойитилади. Тарбияланувчиларнинг сезги, тасаввур ва билимлари стандартлаштирилади. Бунда "Олтин куз" мавзуси доирасида болалар мева ва сабзавотлар билан таништирилади уларнинг муляжлари қопчага солинади ва икки гуруҳга бўлинган болалар навбати билан кўзларини боғлаган ҳолда уларни олиб, нималигини, мазаси ва шакли қандайлигини, ранги қанақалигини, полизда ёки дарахтда ўсишини топишади. Тарбиячи жараёнда болаларга йўналтирувчи саволлар бериб боради. Жараён қизиқарлилиги билан бирга болалар янги билимларни ўйин тарзида ўзлаштирадилар.

Нутқ ўстириш бўйича таълимий фаолиятларда эса "Давом эттир" ўйинининг аҳамиятини таъкидлаш зарур. Ўйин қоида-қоидага кўра тарбиячи болаларга эртақ ёки ҳикояни ўқиб беради ва маълум бир жойга етганда тўхтатади. Ҳар бир боланинг бадиий асарни қандай яқунлаши тингланади. Бунда болаларнинг нутқи ривожланади, янги сўзлар билан бойийди, воқеалар кетма-кетлигини эслаб қолишга ҳаракат қилади ва асар конструкциясини тузишга ҳаракат қилади. Айни таълимий топшириқлар тарбияланувчиларнинг нафақат нутқини ривожлантиради, балки диққати, хотираси, тасодифий вазиятларда қарор қилиш кўникмаларини шакллантиради.

Ўйин асосида ўрганиш орқали олинган билим ва кўникмалар бошқа ўқув усуллари билан олинган маълумотларга қараганда узоқроқ сақланиб қолади. Таълимнинг самарали жараёни - бу эришилган натижа билан далилланар экан, бунинг учун ўйин асосида ва яхши ишлаб чиқилган ва таълимий вазифалар тўлиқ қамраб олинган методикалар яратилиши ўта долзарбдир. Бу жараёнда тадқиқотчиларнинг илмий фаразлари ва амалий жараён реаллик билан бир бутунликда олиб борилиши муҳим.

Ўйинларга асосланган ўрганиш бу шунчаки мавзуга мослаб ҳаракат қилишни аниқлатмайди. Аксинча, таълимий ўйинларнинг барча турлари педагогик ижодкорлик талаб этади. Бу борада таълимий ўйинларни ўқув жараёнига киритиш учун учта ёндашувни таҳлил қиламиз:

1. Биринчи ёндашувга кўра тарбияланувчилар эҳтиёжга мувофиқ ўйинлар лойиҳалаштирилади ва яратилади.
2. Иккинчи ҳолатда эса тарбиячи-педагог тарбияланувчиларнинг эгаллаган билим, кўникма, малакаларига ўйинларни лойиҳалаштириш назарда тутилади.
3. Учинчиси самарали ўрганиш учун муҳит яратилиши кўзлайдиган мослашувчан ўйинларни машғулотлари таркибига киритиш.

Ушбу учта ҳолатда ҳам ўйинлар болаларни ўзига ишонган ва мустақил фикрлайдиган бўлишига ёрдам берадиган ўқитишни индивидуализация қилиш учун мослаштирилиши мумкин.

Ижтимоий ҳаёт ва таълим жараёни муҳитидаги ўзгаришлар ҳамда энг асосийси мактабгача ёшдаги болаларнинг электрон воситалардан фойдаланиши пандемия даврида реаллашди. Яъни мактабгача таълим ёшидаги болалар ҳам мобил қурилмалардан маълумотларни ўзлаштиришга қизиқиши юқорилиги аниқланди. Шундай экан, ўйин технологияларини мобил иловалар шаклида яратиш зарурияти мавжудлигини таъкидлаймиз. Бундай иловалардан мактабгача таълим ташкилоти гуруҳидаги мультимедиа ресурсларини қўллаган ҳолда фаол қўллаш кўникмалари тарбиячи-педагогларда шаклланаётганини таъкидлаш зарур. Айни жараёнда мобил

иловаларнинг мазмуни ва тузилиши таълимий мақсадлар ва болалар эҳтиёжларига мос равишда ишлаб чиқилиши ва улар билан олдиндан синовларни турли гуруҳларда олиб борилиши зарур. Амалда, мобил иловаларнинг ёш болаларга таъсирини тушуниш ва уларнинг ёши ва ривожланиш қобилятига мос келадиган дизайндаги мобил иловаларни яратиш учун кўпроқ тадқиқотлар ўтказиш зарур. Далиллар шуни кўрсатадики, таълимий мобил иловалардан болаларни нафақат ўйинни самарали ўйнашда, балки ўрганиш нуктаи назаридан ундан максимал даражада фойдаланишни қўллаб-қувватлаш муҳимлиги аниқланган.

Шу ўринда мультимедиали таълимий ўйинларнинг функцияларини таснифлаймиз:

Ўйинда боланинг ўзини англаш функциясини алоҳида таъкидлашимиз зарур. Ўйин, бир томондан, бола амалиётда ўзига хос ҳаётий қийинчиликларни бартараф этиш лойиҳасини куриш ва синовдан ўтказиш, бошқа томондан, мақсадга эришиш йўллари аниқлашга имкон беради.

Ўйиннинг **коммуникатив функцияси** эса болалар ўзаро боғлиқ равишда ҳамкорлик қилади, мулоқотга киришади.

Ўйиннинг **диагностик функцияси** тарбиячига боланинг турли хил ҳолатларини (интеллектуал, ижодий, ҳиссий ва ҳқ.) диагностика қилиш имкониятини беради. Шу билан бирга, ўйин "ўзини намоён қилиш майдони" бўлиб, унда бола эркин ҳаракатларда ўзининг кучли ва қобилятларини синаб кўради, ўзини намоён қилади ва ўзини тасдиқлайди.

Ўйиннинг **терапевтик вазифаси** – бу ўйинни боланинг хулқ-атвори, муомаласи, ўрганиши натижасида юзага келадиган турли хил қийинчиликларни бартараф этиш воситаси сифатида ишлатишдир. Ўйин терапиясининг самараси бола рол ўйнаш орқали қабул қиладиган янги ижтимоий муносабатлар амалиёти билан белгиланади. Айнан янги ҳақиқий муносабатлар амалиёти, бунда ролли ўйин болани ҳам катталар билан, ҳам тенгдошлари билан мажбуран эмас, эркинлик ва ҳамкорлик муносабатларига кириштиради, бу охир-оқибат терапевтик таъсирга олиб келади.

Ривожлантириш функцияси – боланинг шахсий кўрсаткичлари таркибига ижобий ўзгаришлар, қўшимчалар киритиш мавжуд. Ўйинда бу жараён табиий равишда, қизиқарли тарзда содир бўлади.

Ўйиннинг завоқлантириш функцияси,² эҳтимол унинг асосий функцияларидан биридир. Чунки мактабгача таълим ёшидаги болалар кўнгилочар ва хушқайфият бағишловчи ҳолатларда гидроки фаол ривожланиши олимлар тадқиқотларида кўп бора ўз ишботини топган.

Шу ўринда таълимий жараёнда қўлланиладиган ўйинларнинг аҳамияти таълим даражаси кўрсаткичи бўйича дунё мамлакатлари рейтингида юқори ўринларда турувчи мамлакатлар (Германия, Австралия, Янги Зеландия, Дания)³ таълим тизимида кенг ўрин эгаллаган ва уларнинг аҳамияти юқори баҳоланади. Сабаби мазкур давлатлар таълим тизимида таълим олувчига эркинлик яратилган ҳолда ўқитиш методикаларига алоҳида урғу берилади.²

Ўйинларга асосланган инновациялар замонавий таълимнинг ажралмас қисмига айланди. Замонавий жамиятнинг яхши интеграциялашган аъзоси бўлиш учун ўқиш ва ёзишнинг асосий кўникмаларини эгаллаш кифоя қилмайди.

² United Nations Development Programme. Human Development Index (HDI): Education Index [URL: hdr.undp.org].

Инновацион таълимий методлар тарбияланувчиларга интерактив усулда мақсад ва вазифаларга эришиш йўлида ишлашнинг янги усуллари кашф этишларига имкон беради.

Таълим жараёни фаолаштириш ва замонавийлаштиришга қаратилган мақсадларнинг марказида ўзини фаолияти тан олинishi ҳам бежиз эмас.

Сабаби шахсга йўналтирилган таълим ва болаларга бериладиган эркинликлар бу шунчаки тарбияланувчиларни мақсадсиз вақтини ўтказиш эмас, аксинча уларга таълим дастурларидаги материалларни босим ва кучли назоратдан холи бўлган дидактик ўйинлар воситасида беришни аниглади.

Бунда эса мактабгача таълим ташкилоти педагоги ўйинларнинг функцияларини ва таснифини тўғри тушуниши, технологияларни мақбул тарзда жараёнда қўллаши катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Р.Ишмухамедов ва б. “Тарбияда инновацион технологиялар”, Тошкент, 2010.
2. Ишмухамедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари (2 китоб).—Т.: ТДПУ, 2010
3. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: учебн-методическое пособие - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
4. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ермолаева. – 2-е изд., доп. – СПб.: СПб АППО, 2015.
5. United Nations Development Programme. Human Development Index (HDI): Education Index [URL: hdr.undp.org].